

6. Відефільм [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://youtu.be/X7-b9d3eEK4?si=kQI2A6kuKStEVix6>
7. Коростишівське Радіо [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=y1OkIBSquqc>
8. Старовойт З. П. Поетичне слово на сцені. Збірка поезій, літературно - музичних композицій та методичних рекомендацій. На допомогу здобувачам освіти. 2023.– 34 с.
9. Українська соціальна мережа [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukropen.net/wallgroups841_1555021

Олексій Косецький,
здобувач освіти Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу, м. Черкаси, Україна

СТОРИЗ СТУДЕНТСЬКОГО ЛІДЕРА

Ключові слова: *коледж, транспорт, спортивні змагання, молодіжна рада, студент, конкурс, проект, відбудова, країна, громадське життя.*

Війна увірвалась у життя країни. Моя родина в квітні 2022 покинула рідне місто Лисичанськ Луганської області. Евакуювався з міста і заклад освіти в якому я навчаюсь з вересня 2021 року за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт. З травня 2022 року наш коледж переміщено до м. Черкаси з метою збереження життя та здоров'я громадян України, створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного ставну. А 6 червня 2022 року в Лисичанську в результаті обстрілу з боку російських військ розпочалась пожежа в будівлі коледжу і всі надбання багатьох поколінь працівників було знищено. Це трагічна подія не тільки для колективу працівників і здобувачів освіти, але й для містян. Будівля коледжу розташована в центрі міста і була пам'яткою архітектури Луганської області. Зараз будівля коледжу вже більше двох років стоїть обгоріла, напівзруйнована в центрі окупованого міста Лисичанськ.

Моя родина перемістились в Дніпропетровську область, але я продовжив навчання в дистанційному форматі в коледжі. Моя спеціальність «Автомобільний транспорт» зараз дуже необхідна нашому суспільству. Транспортні перевезення супроводжують усі сфери життя. Зараз навчаюсь на останньому курсі. В вересні 2024 студенти спеціальності 274 Автомобільний транспорт проходили апробацію єдиного державного кваліфікаційного іспиту в коледжах України. Викладачі циклової комісії автомеханічних дисциплін готували нас до апробації. Були розроблені тестові завдання згідно програми ЄДКІ, всього 90 тестів з чотирма варіантами відповідей (по аналогії ЄДКІ) здобувачі відповідали на них. Google форма була так налаштована, що можна було відповідати на тестові завдання декілька разів, щоб була змога побачити помилки і виправити їх. Ми, здобувачі освіти, проходили апробацію цього іспиту у різних навчальних закладах країни. Це Дніпровський транспортно- економічний фаховий коледж, Маріупольський будівельний фаховий коледж (м.Хмельницький), Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій і будівництва, Черкаський політехнічний фаховий коледж. Результати апробації ЄДКІ у наших здобувачів освіти на рівні результатів по країні. Це свідчить про хорошу професійну підготовку. Не дивлячись на те, що ми навчаємось дистанційно, рівень знань у нас не нижче тих, хто навчається сидячи за партами в коледжах.

Я не тільки навчаюсь, але й приймаю активну участь у громадському житті. Мене було включено до Лисичанської молодіжної Ради, та до студентської ради Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу. Навесні 2024 року я став головою студентської ради нашого коледжу.

